

AS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS RECRIADAS E COMPARTILHADAS PELAS CRIANÇAS

CULTURAL EXPERIENCES RECREATED AND SHARED BY CHILDREN

Andreia do Nascimento Santos ²

RESUMO

O presente trabalho tem como tema as culturas de pares na Educação Infantil. A pesquisa procurou responder a seguinte questão: como se manifestam as culturas de pares nas interações e brincadeiras de uma turma da pré-escola? Como objetivo, o estudo busca analisar as rotinas culturais presentes nas interações entre as crianças no cotidiano da pré-escola. Trata-se que compõe parte do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, durante o ano de 2019. A pesquisa com crianças foi desenvolvida por meio de um estudo de caso, que teve como participantes, seis crianças com faixa etária de quatro e cinco anos. Para isso, utilizou-se como técnica de pesquisa a observação participante durante 15 dias no turno da tarde. Para a construção dos dados e registro dos mesmos, fez-se uso do diário de campo e de registros fotográficos. Como suporte teórico, a pesquisa embasou-se em autores da Sociologia da Infância e da Pedagogia da Infância, entre outros, que consideram as crianças atores sociais, produtoras de culturas e agentes de suas próprias experiências. Os dados analisados nesse artigo remetem a compreensão de infância como condição social etapa geracional (Sarmiento, 2005). Conceito que corresponde ao reconhecimento de que as crianças, por meio das culturas e das relações sociais de um determinado momento histórico e social, constroem e compartilham diferentes modos de vivenciar as suas infâncias, conferindo a elas significados diversos e com características que se diferenciam do modo como os adultos dão significados às coisas.

Palavras-chave: Culturas de pares; Culturas Infantis; Interações; Brincadeiras; Infâncias; Crianças.

ABSTRACT

The theme of this work is peer cultures in Early Childhood Education. As an objective, the study seeks to analyze the cultural routines present in interactions between children in everyday preschool life. This is part of the Course Completion Work presented as a partial requirement for obtaining the degree in Pedagogy at the State University of Rio Grande do Sul, supervised by professor Der^a Carolina Gobbato, during the year 2019. The research with children was developed through a case study, which had six children aged between four and five years as participants. To this end, participant observation was used as a research technique for 15 days in the afternoon. To construct the data and record them, field diaries and photographic records were used. As theoretical support, the research was based on authors from the Sociology of Childhood and Childhood Pedagogy, among others, who share children as social actors, producers of cultures and agents of their own experiences. The data analyzed in this

² Docente na Educação Básica da rede Municipal de Imbé, Mestra em Educação. Membro do grupo de pesquisa "Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Integral e currículo: dispositivos e configurações dos tempos e espaços escolares / GPEIC, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul". ORCID id: <https://orcid.org/0000-0002-4843-5025> E-mail: andreia-santos@uergs.edu.br

article refer to the understanding of childhood as a social condition at a generational stage (SARMENTO, 2005). Concept that corresponds to the recognition that children, through the cultures and social relations of a given historical and social moment, construct and approach different ways of experiencing their childhoods, giving them different meanings and with characteristics that differ from the way how adults give meaning to things.

Keywords: Peer culture; Child culture; Interaction; Play; Childhoods; Children.

INTRODUÇÃO

Esse artigo compõe parte do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, orientado pela professora Dr^a Carolina Gobbato, durante o ano de 2019. A pesquisa é intitulada como: Interações e brincadeiras na pré-escola: uma pesquisa sobre as culturas de ares no Município de Osório/RS.

O presente trabalho tem como tema as culturas de pares na Educação Infantil. Como objetivo, o estudo busca analisar as rotinas culturais presentes nas interações entre as crianças no cotidiano da pré-escola. Trata-se de uma pesquisa com crianças desenvolvida por meio de um estudo de caso, que teve como sujeitos participantes, seis crianças com faixa etária entre quatro e cinco anos. Para isso, utilizou-se como técnica de pesquisa, a observação participante durante 15 dias no turno da tarde. Para a construção dos dados e registro dos mesmos, fez-se uso do diário de campo e de registros fotográficos. Como suporte teórico, a pesquisa embasou-se em autores da Sociologia da Infância e da Pedagogia da Infância, entre outros, que consideram as crianças atores sociais, produtoras de culturas e agentes de suas próprias experiências.

Desse modo, com intuito de organizar o artigo de pesquisa, destaco que o trabalho está dividido em seis seções. Na segunda seção, apresento os “Estudos das Infâncias: diálogos interdisciplinares”, discutindo-se os conceitos de infância, as imagens de criança, e a necessidade do diálogo entre diferentes áreas das ciências humanas que consideram as crianças sujeitos sociais de direitos e atores sociais. Na terceira seção, “Notas sobre a Sociologia da Infância”, destaco os conceitos de reprodução interpretativa, cultura de pares e os eixos das culturas infantis. Em seguida, na quarta seção, apresento os caminhos metodológicos da pesquisa com a descrição dos contornos do estudo de caso, os procedimentos, as questões éticas e as inspirações na pesquisa com crianças. Para finalizar, apresento um exercício de análise e as considerações finais do estudo.

ESTUDOS DAS INFÂNCIAS: PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES

Ao longo do tempo, o conceito de infância sofreu várias alterações, devido ao número significativo de pesquisas no campo. Desse modo, nesta seção, apresento as reflexões das concepções de infância e criança, que são construídas historicamente em diferentes contextos.

Em uma perspectiva histórica e cultural, o autor Ariès, em seu estudo aponta a ausência de sentimentos da infância no contexto europeu, até o fim da Idade Média. Sabe-se que até o século XII, “[...] a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la” (Ariès, 1981, p. 50). Neste período, as crianças não eram diferenciadas dos adultos, e “[...]”

assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes” (Ariès, 1981, p.156). Ou seja, de acordo com os estudos do referido autor, “[...] o sentimento de infância é moderno e não teria existido anteriormente” (Kohan, 2010, p.2).

Foi a partir da Idade Moderna, século XVI, que surgiram dois sentimentos da Infância. O primeiro diz respeito ao sentimento de “paparicação”, que considerava a criança, por meio de sua inocência, fonte de distração para os adultos. O segundo relacionava-se ao interesse pela educação das crianças, por parte dos moralistas, que as consideravam como filhos de Deus, dotadas de pureza, inocência e bondade, assim, preocupavam-se “[...] com a disciplina e a racionalidade dos costumes” (Ariès, 1986, p.163), acreditando que as crianças precisavam ser vigiadas e corrigidas. Nesse contexto é que surge, então, a escola como uma espécie de quarentena para preparar as crianças para a vida em sociedade.

Tais modificações na estrutura social durante a Modernidade integram as normas sociais da infância, que segundo Sarmiento (2004), fazem parte da administração simbólica da infância. Ou seja, criou-se um conjunto de regras e normas que “[...] condicionam e constroem a vida das crianças na sociedade” (p.5). Sarmiento (2004), também ressalta que a criação de instâncias públicas de socialização das crianças, a nova visão de família e a formação de áreas disciplinares dedicadas ao estudo da criança, levaram a institucionalização da infância na modernidade. Assim, a infância passou a ser vista como “[...] uma construção social, para a qual se criou um conjunto de representações sociais, dispositivos de socialização e controle, é um ideia moderna” (Delgado, 2013, p.19).

Tendo em vista a etimologia da palavra infância – termo latino *infans* – que representa “ausência de fala”, Kohan (2010), a partir da filosofia, compreende que a criança foi definida ao longo da história a partir de sua incapacidade de falar. Por esse viés, o autor salienta que essa concepção etimológica de infância contribuiu para uma visão de infância como um tempo cronológico de vida, pautada numa ideia de etapa em desenvolvimento.

Em diferentes contextos, a infância foi considerada apenas como um período de crescimento biológico ou uma fase compreendida pelo olhar linear da Psicologia do desenvolvimento, que padronizava as crianças e sugeria padrões para seus comportamentos. Para Quinteiro (2002), a Psicologia constitui-se como principal área de conhecimento que teve pioneiramente a criança como objeto de sua investigação; desde o momento de seu nascimento, a criança era estudada pelos psicólogos para que entendesse o desenvolvimento humano, o que, por vezes, ocorria de maneira descontextualizada, desconsiderando o papel das relações sociais.

No processo histórico, Sarmiento e Gouvêa (2009) também salientam que a produção de estudos na área da Psicologia do Desenvolvimento tomou a criança como objeto de investigação, em um percurso no qual pouco dialogou com as demais ciências (por exemplo, a Sociologia, a Antropologia e a História). Dessa forma, os estudos dessa corrente da Psicologia classificavam as crianças como seres biopsicológicos e as ignoravam como atores sociais produtores de cultura.

Ou seja, tais perspectivas ocasionaram visões empobrecidas das crianças, que a concebiam como espectadoras, frágeis e serem incompletas. Nesse sentido, Dahlberg, Moss e Pence (2003), relacionam concepções de infância a cinco imagens de criança construídas ao longo da história. Opondo-se às noções de criança passiva e incapaz, primeiramente, destacam a concepção da criança concebida como reprodutora de conhecimento, identidade e cultura, na qual:

[...] a criança pequena é entendida como iniciando a vida sem nada e a partir de nada – como um vaso vazio ou *tábula rasa* [...] O desafio é fazer com que ela fique “pronta para aprender” e “pronta para a escola” na idade do ensino obrigatório (Dahlberg; Moss; Pence, 2003, p.67).

A infância por esse viés é compreendida como uma fase na qual as crianças são preparadas para a vida adulta. Uma segunda imagem destacada por Dahlberg, Moss e Pence (2003, p.53), é a criança como um ser inocente, nos “Anos Dourados da Vida”, numa visão em que são protegidas pelos adultos do mundo violento, opressivo, comercializado e explorador. Esse isolamento é considerado pelos autores como um desrespeito às crianças.

Posteriormente, a terceira imagem que os autores destacam percebe a criança pequena como natureza, indicando que ela faz parte de estágios biológicos, de forma que o “[...] desenvolvimento é encarado como um processo inato – biologicamente determinado, seguido por leis gerais – a menos, é claro, que a criança tenha alguma anormalidade” (Dahlberg; Moss; Pence, 2003, p.66). A infância nessa construção é considerada, a partir da Psicologia, como uma fase de crescimento natural, biológica.

A quarta imagem de criança relaciona-se a sua visão como fator de suprimento de mercado de trabalho, que tem influências a partir do crescimento do mercado industrial, no século XX. Diz respeito a um contexto no qual são criadas políticas voltadas às instituições para a primeira infância, pois, no período, havia uma crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho (Dahlberg; Moss; Pence, 2003).

De acordo com os referidos autores (2003), essas quatro concepções de criança pequena foram fundadas a partir do projeto da modernidade. Tinham como pressuposto a ideia de que a criança precisava ser transformada em um sujeito autônomo, estável e centrada, pois era retratada como “[...] ‘pobre’, fraca e passiva, incapaz de subdesenvolvida, dependente e isolada” (Dahlberg; Moss; Pence, 2003, p.69).

A partir das problematizações pós-modernas, Dahlberg, Moss e Pence (2003), por meio da abordagem interdisciplinar das áreas da Filosofia, da Sociologia e da Psicologia, têm repensado novas perspectivas de infância que incidem em outra imagem de criança. Segundo os autores, a criança pode então ser compreendida como:

[...] co-contrutor, desde o início da vida, do conhecimento, da cultura, da sua própria identidade. Em vez de um objeto, que pode ser reduzido a categorias separadas e mensuráveis (por exemplo, desenvolvimento social), por meio do isolamento de processos, os quais são complexos social, por meio do isolamento de processos, os quais são complexos e inter-relacionados, a criança pequena é entendida como um sujeito único complexo e individual (Dahlberg; Moss; Pence, 2003, p. 71).

Deste modo, as crianças co-constroem conhecimento, identidade e cultura na relação com o outro desde pequenas, por meio da busca, investigação e da curiosidade, em processos nos quais elas são agentes ativos em sua socialização. Essa compreensão de criança é tecida pelo olhar de criança competente, que se relaciona, busca e é curiosa, em uma visão plural e contextual, distinguindo-se de uma visão pautada apenas em uma ciência, como apresentado anteriormente com relação à Psicologia. Nesse sentido, na atualidade, compreende-se a necessidade de estudos interdisciplinares sobre as infâncias e as crianças. Então, temos os Estudos da Infância. De acordo com Sarmiento e Gouvêa (2008, p.9):

Os estudos da infância são, nas suas dimensões interdisciplinares, um caminho de estudo em pleno progresso e desenvolvimento. A partir do olhar da sociologia, da história, da

antropologia, da psicologia, etc...e tomando por foco a infância como categoria social do tipo geracional, têm-se vindo a desenvolver trabalhos de pesquisa que procuram resgatar a infância como objeto de conhecimento, nas múltiplas articulações com as diversas esferas, categorias e estruturas da sociedade.

Na mesma direção, Barbosa, Delgado e Tomás (2016) apontam que diferentes áreas do conhecimento questionam um conceito único e consensual que caracterizava a infância e as crianças. Para as autoras, o conceito de crianças e infância é “[...] instável, ambíguo, ambivalente e difícil de normatizar” (p.104). Ou seja, é preciso conversar com diferentes áreas – como a Sociologia, a Antropologia, a Pedagogia e a Filosofia – para que as mesmas contribuam nas teorias, métodos e questões do Estudo das Infâncias e sobre as crianças.

Com relação à construção de um novo paradigma para os estudos sobre a infância, Prout (2010) propõe em seus discursos, considerar as crianças como atores sociais pertencentes à infância, categoria socialmente construída. O autor defende que o conceito de infância deve ser compreendido por meio das realidades sociais, políticas e culturais, para assim serem estudadas a partir de cada época. Ainda, o estudioso também ressalta que as singularidades da infância necessitam de estudos interdisciplinares, para que sejam ampliados os conceitos de infâncias.

Desse modo, apresento as contribuições da Antropologia da Criança, que a partir dos estudos de Cohn (2005) possibilitou compreendermos os modos de significação das crianças a partir do seu próprio ponto de vista. Essa perspectiva desconsidera os estudos que evidenciam as crianças como imaturas, incompletas ou inacabadas. A referida autora indica que “[...] a diferença entre as crianças e os adultos não é quantitativa, mas qualitativa; a criança não sabe menos, sabe outra coisa” (2005, p.33). Assim, a Antropologia da Criança contribui para as reflexões sobre os diferentes modos de ser criança e sobre os sentidos dados por elas ao mundo que as rodeia, do mesmo modo como os demais campos que compõem os Estudos da Infância que abrem possibilidades de outra de compreensão sobre os conceitos

Outro campo importante para os Estudos da Infância é a nova Sociologia da Infância que, em oposição às perspectivas biologistas, considera as crianças enquanto atores sociais e a infância como uma categoria social do tipo geracional (Sarmiento, 2005). Desse modo, a infância como categoria social é compreendida como parte da sociedade e que se cruza com outras, sofrendo modificações a partir das sociedades. E é também entendida como categoria geracional que nunca desaparece, mesmo com as modificações das concepções de infância ao longo da história. O que nos ajuda a pensar nas crianças do agora e não como uma espécie de “vir a ser”, assim “[...] é necessário articular os elementos de homogeneidade – características comuns a todas as crianças – com os elementos de heterogeneidade – o que distingue as crianças em diferentes contextos” (Delgado, 2013, p.25).

Desse modo, não há uma única infância, pois as crianças vivem suas infâncias em contextos diferentes. Assim, o conceito de infância é entendido em uma perspectiva plural, ou seja, trata-se de infâncias, pois:

[...] a partir da nossa perspectiva pós-moderna, não existe algo como “a criança” ou “a infância”, um ser e um estado essencial esperando para ser descoberto, definido e entendido, de forma que possamos dizer a nós mesmos e aos outros ‘o que as crianças são e o que a infância é’. Em vez disso há muitas crianças e muitas infâncias, cada uma construída por nossos “entendimentos da infância e do que as crianças são e devem ser” (Dahlberg; Moss; Pence, 2003, p.63).

Assim, o conceito de infâncias emerge com os movimentos da nova Sociologia da Infância, que questionam a concepção de socialização tradicional – nesse caso, compreendida como preparação da criança para a vida adulta – e propõe a noção de infância como construção social. E é, cada vez mais, foco de estudos de outras áreas. Na seguinte seção, são apresentadas, especificamente, estas compreensões de crianças enquanto atores sociais e produtoras de culturas.

NOTAS SOBRE A SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA

No campo da Sociologia da infância encontra-se o sociólogo norte-americano Corsaro (2011), uma das principais referências nos estudos da área no contexto brasileiro. Em suas pesquisas, apresenta reflexões sobre a infância e as crianças, tendo como foco principal os estudos *com* e não *sobre* as crianças nas suas relações de pares, amizades, culturas de pares e problemas sociais infantis. Em uma abordagem interpretativa, os estudos do pesquisador inserem-se na área da Sociologia da Infância, que considera as crianças atores sociais.

Em suas discussões, Corsaro (2011) apresenta dois conceitos centrais que compõem a “nova” Sociologia da Infância. O primeiro diz respeito à criança, reconhecida como ator social. Para o autor: “Em primeiro lugar as crianças são agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis, enquanto, simultaneamente, contribuem para a produção das sociedades adultas” (p.15). O segundo conceito compreende a infância como período socialmente construído em que as crianças vivem suas vidas fazendo parte da sociedade (Corsaro, 2011, p. 15).

A partir da análise crítica dos modelos tradicionais de socialização de Durkheim, nos quais as crianças eram preparadas para a vida adulta, Corsaro discorre sobre sua perspectiva teórica interpretativa. Assim, o referido autor propõe o conceito de cultura de pares, conceito importante na obra do pesquisador. As culturas de pares são um “[...] conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem, compartilham em interação com as demais” (Corsaro, 2011, p.128).

Barbosa (2014, p.657) aponta que nas culturas de pares,

As crianças estão imersas em várias culturas e singularizam essas informações culturais em seus pequenos grupos de convívio também individualmente. As crianças têm competências para agir e, desde muito pequenas, aprendem por meio do convívio social.

A partir da abordagem interpretativa, Corsaro também propõe a noção de reprodução interpretativa. Segundo ele, “O termo *interpretativo* abrange os aspectos *inovadores* e *criativos* da participação infantil na sociedade” (2011, p.31). E *reprodução*, segundo Corsaro, “[...] inclui a ideia que as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas contribuem ativamente para a produção e mudança culturais” (p. 31-32). Dessa forma, segundo Trevisan (2006, p.1):

[...] a noção tradicional de socialização da criança, entendida como processo de assimilação, internalizada e adaptada, aparece desadequada na produção de uma nova visão sobre ela: as crianças não serão entendidas enquanto seres pré-sociais e objetos de indução por parte dos adultos.

Nesse sentido, as crianças não são meras reprodutoras da cultura adulta, elas “[...] se apropriam criativamente das informações do mundo adulto para reproduzir sua própria cultura de pares” (Corsaro, 2011, p. 53). Por um lado, a apropriação criativa do mundo

adulto permite a interação e negociação com os adultos e, por outro, propicia às crianças transformar a cultura adulta e produzir suas próprias culturas de pares, para responder às preocupações de seu mundo, em suas singularidades.

A partir do processo de reprodução interpretativa, as crianças fazem parte e se apropriam da cultura adulta, de forma que as mesmas “[...] contribuam para reprodução e expansão – por meio de suas negociações com adultos e da produção criativa de uma série de culturas de pares com outras crianças” (Corsaro, 2011, p. 53). É que essa apropriação permite a produção cultural, que contribui para a reprodução e, também, para a mudança (Corsaro, 2011).

Com base nos estudos da Sociologia da Infância, Delgado e Müller (2005) ressaltam que a noção de socialização compreende as crianças enquanto atores capazes de criar e modificar as culturas. As pesquisas no campo da Sociologia da Infância nos ajudam a entender que “[...] as crianças são atores sociais porque interagem com as pessoas, com as instituições, reagem aos adultos e desenvolvem estratégias de luta para participar no mundo social” (Delgado; Müller, 2005, p.176).

De acordo com Barbosa (2007, p.1065) a socialização é:

[...] um processo contínuo de inserção cultural, e a cultura será compreendida como a construção de significados, partilhados por outras ou não, sustentados em prática da vida individual e social. A socialização é algo que os seres humanos praticam as suas ações, vivem suas vidas, evidenciam seus valores, constroem e defendem suas ideias.

O trabalho de Corsaro (2011) apresenta reflexões sobre dois aspectos importantes para a compreensão das dimensões das culturas de pares: as linguagens e as rotinas culturais. A partir da linguagem “[...] analisa-se a participação das crianças nas estruturas culturais e a função enquanto instrumento que lhes permite estabelecer, manter e criar realidades psicológicas e sociais” (Trevisan, 2006, p.5). Já a rotina “[...] fornece às crianças e a todos os atores sociais a segurança e a compreensão de pertencerem a um grupo social” (Corsaro, 2011, p. 32).

Uma das características importantes da cultura de pares, segundo Corsaro, são as representações de amizade, que iniciam a partir das experiências com os familiares, nas quais as crianças “[...] veem como amigos as outras crianças com quem entram em contato. Os adultos tendem a associar a amizade ao compartilhamento (‘Anna é sua amiga que veio brincar e você deve compartilhar seus brinquedos com ela’)” (Corsaro, 2011, p. 133).

Diante disso, as crianças têm como concepção inicial de amigos as “[...] outras crianças conhecidas, que foram assim designadas pelos pais.” (Corsaro, 2011, p. 133). A transição das crianças da família para a pré-escola, afeta “[...] seus relacionamentos com outros e o desenvolvimento de suas concepções de amizade.” (Corsaro, 2011, p. 133).

Diferente do lar familiar, na pré-escola, o espaço e os materiais são propriedades comuns e seu uso depende de negociações entre as crianças para a posse temporária, o que leva elas a protegerem seu espaço interativo. Referente à noção de amizade, Corsaro (2011, p.133) indica que:

[...] diz respeito às atividades compartilhadas observáveis – brincadeiras coletivas em áreas específicas e proteção da brincadeira. Assim, as crianças tendem a marcar a experiência compartilhada com frases como “Somos amigos, certo?” e a dissuadir tentativas de acesso de outras com as palavras “Você não pode brincar, você não é nosso amigo.

Por meio dessas ações, as crianças criam uma espécie de proteção do espaço interativo na pré-escola, na qual tendem a proteger seu jogo atual contra a invasão de outras crianças.

Para os adultos e familiares, essa tentativa parece não ser cooperativa ou até mesmo egoísta. Todavia, para as crianças não o é, visto que defendem o espaço interativo e em muitos momentos elas estão “[...] intensamente envolvidas na criação de um sentimento de partilha durante o desenrolar da brincadeira, e muitas vezes marcam essa descoberta como referência à afiliação (somos amigos, certo?)” (Corsaro, 2011, p.161).

Dessa forma, segundo o referido autor, “[...] as crianças querem continuar compartilhando aquilo que já estão compartilhando e encaram os outros como uma ameaça à comunidade que criam” (Corsaro, 2011, p.161). Essas negociações, relações de amizade e de construção de significados compartilhados contribuem para se pensar a função da Educação Infantil com espaço público de educação, de convívio e de encontro.

De acordo com Agostinho (2010, p.165), a partir da:

[...] interação com outros meninos e meninas, a criança vai exercitando a construção de um espaço público, nesse exercício de interação, negociação, atividades comuns, os laços de amizade são construídos e vão dar-lhes um suporte social, emocional, afetivo.

Desse modo, as relações de amizade na pré-escola têm importância para a cultura de pares, pois na escola infantil as crianças sentem-se pertencentes a um grupo, no qual se reúnem para estar e fazer coisas juntas. Ao participar de brincadeiras, jogos imaginativos, preocupações em grupo, conflitos e regras, as crianças criam uma cultura, que pertence a elas. Por meio da interação com seus pares, juntas conseguem criar, tomar decisões, resolver conflitos e serem protagonistas ativas da sua história.

Pioneiro nos estudos da criança, o professor Sarmiento ao analisar os estudos de Corsaro (2011) salienta que a cultura de pares:

[...] permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o mundo que as rodeia. A convivência com os seus pares, através da realização de atividades e rotinas, permite-lhes exorcizar medos, representar fantasias e cenas do cotidiano, que assim funcionam como terapias para lidar com experiências negativas. Esta partilha de tempos, ações, representações e emoções é necessária para um mais perfeito entendimento do mundo e faz parte do processo de crescimento (2011, p.14).

As atividades e rotinas compartilhadas das crianças com seus pares proporcionam momentos em que elas lidam com seus medos e experiências negativas, assim, por exemplo, a representação de fantasias e papéis do seu cotidiano permite às crianças uma compreensão do mundo a sua volta.

As crianças juntas interpretam, simbolizam e comunicam suas visões de mundo. Nessa perspectiva, Sarmiento traz outro conceito importante para a Sociologia da Infância: as culturas infantis. O autor compreende que as culturas infantis são a “[...] capacidade das crianças em construir de forma sistematizada modos de significação do mundo e de ação intencional, que são distintas dos modos adultos de significação e ação.” (2004, p.3).

De acordo com Sarmiento (2004), essa construção acontece de maneira diferente das culturas dos adultos. Portanto, ele propõe, em seus estudos, quatro eixos estruturadores dessas culturas: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real, e a reiteração. Sendo eles conceitos importantes para se compreender a distinção entre as culturas infantis das culturas dos adultos e as relações das crianças nos diferentes contextos sociais.

Sobre o primeiro eixo, abordando a interatividade, Sarmiento (2004, p.14) considera que o mundo da criança é heterogêneo, e que a partir da interação com diferentes realidades as crianças aprendem valores e estratégias, o que favorece na formação de suas identidades pessoais e sociais. Ou seja, as crianças aprendem na relação com a

família, nas relações escolares e, sobretudo, com seus pares. Essas aprendizagens são estabelecidas a partir das culturas de pares, que de acordo com Sarmento (2004) “[...] permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o mundo que as rodeia.” (p.14), por meio de experiências e atividades, partilhadas com outras crianças. Para o pesquisador, “[...] as crianças partilham conhecimentos, rituais e jogos que vão sendo transmitidos de uma geração para a seguinte.” (2004, p.14). Desse modo, quando as crianças crescem, deixam as brincadeiras como seu legado.

No segundo eixo, que corresponde à ludicidade, Sarmento (2004) a considera como fundamental para compreender as culturas infantis. Para o autor, uma das atividades sociais mais significativas é o brincar, prática não única e exclusiva das crianças, mas própria das mulheres e homens. Entretanto, na infância, o brincar assume a condição da aprendizagem e da sociabilidade, isto é, brincando as crianças criam e recriam o mundo e constroem suas relações sociais. A ludicidade possibilita às crianças trazer elementos das culturas nas quais estão inseridas, para construção de suas próprias culturas.

Com relação ao terceiro eixo, Sarmento discorre sobre a fantasia do real e afirma que a mesma “[...] faz parte da construção pela criança da sua visão do mundo e da atribuição do significado às coisas” (2004, p. 16). Para reforçar essa ideia, as contribuições Velázquez (2013, p.58) define que a fantasia do real:

[...] é mais do que transformar realidade em fantasia, significa a forma como realidade e fantasia estão inteiramente associadas, não representam formas contraditórias de apreender a realidade, mas sim formas complementares que interagem permitindo à criança a possibilidade de interpretação e assimilação de vivências, por vezes extremamente dolorosas. Esse processo está na base da especificidade do mundo da criança e integra a forma de estruturação da realidade pela criança, numa ordem não determinada pelo outro, mas por ela própria, inclusive no que se refere à organização do tempo. A criança dá significado às coisas através do faz de conta; e a partir da reiteração, criam novas possibilidades.

Assim, é a partir da imaginação que a criança compreende, expressa e atribui significado às coisas ao seu redor e constrói sua própria visão de mundo. No quarto eixo, que se refere à reiteração, Sarmento (2004, p.17) conceitua que “O tempo da criança é um tempo recursivo, continuamente reinventado de novas possibilidades, um tempo sem medida, capaz de ser sempre reiniciado e repetido.” Ou seja, o tempo da criança flui, a partir dos elementos das culturas infantis, que são desenvolvidos pelas crianças na rotina e na interação entre grupos.

Os eixos apresentados acima caracterizam, segundo Sarmento (2004), as culturas infantis, nas quais a criança manifesta os seus modos de interpretar, simbolizar e comunicar suas visões de mundo, a partir das brincadeiras. Nesse sentido, o campo de conhecimento da Sociologia da Infância, somada às demais áreas dos Estudos da Infância, contribuem para pensarmos nas especificidades das crianças pequenas na ação pedagógica. Dessa forma, a compreensão das crianças como sujeitos sociais de direitos e atores sociais pode contribuir para a Educação Infantil.

INSPIRAÇÕES NA PESQUISA COM CRIANÇAS

A metodologia científica compreende o estudo dos procedimentos que serão desenvolvidos em uma pesquisa sobre determinados conhecimentos. Segundo Gerhardt

e Silveira (2009, p.12). “[...] metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência.” Para Simões (2015), definir a metodologia e os procedimentos de pesquisa não é algo fácil, pois “[...] a investigação com crianças acontece no encontro entre as compreensões do pesquisador e as compreensões das crianças [...]”. Além disso, a autora destaca que a partir da investigação é que se tem a “[...] possibilidade de se colocar como um sujeito exposto, que é atravessado pelo cotidiano da pesquisa, e que movimenta, transforma, desosssega as verdades do pesquisador” (p.22).

Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida em uma perspectiva qualitativa, na qual se optou pela qualidade dos dados construídos no campo em um determinado contexto. De acordo com Minayo (2001, p.21-22), a pesquisa qualitativa:

[...] trabalha o universo de significados, momentos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais aprofundado das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Acreditamos que o contexto em que se realizou a pesquisa é único e particular. Desse modo, para aprofundarmos sobre como acontece a construção das culturas de pares na turma investigada, foi desenvolvido como estratégia de investigação o estudo de caso. Segundo Lüdke e André (1986, p.17), o estudo de caso pode ser simples e específico, sendo que “O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular.”

No processo de construção dos dados, utilizamos como técnica de pesquisa a observação participante que proporcionou a investigação das realidades das crianças no contexto específico da turma de Educação Infantil em que foi realizado o estudo de caso. Por meio dela, foi possível a aproximação com o cotidiano das crianças durante os momentos de recreio, do lanche e higienização, bem como nas brincadeiras livres com seus amigos e brinquedos favoritos e, também, nos momentos de proposições feitas pela professora.

Assim, o registro das ações e relações dos atores sociais, das crianças pequenas participantes da investigação, ocorreu com a utilização de fotografias que “[...] amplia o conhecimento do estudo porque nos proporciona documentar momentos ou situações que ilustram o cotidiano vivenciado” (Neto, 2002, p.63). Para a documentação dos episódios observados e registro das falas das crianças, utilizou-se como instrumento de pesquisa o diário de campo, pois “[...] nele podemos colocar percepções, angústias, questionamentos e informações que não são obtidos através da utilização de outras técnicas” (Neto, 2002, p.63).

No decorrer das observações na instituição, foram transcritas as vivências no diário de campo, informando a data de observação, o período, os participantes, a duração, a descrição do espaço físico, os relatos da jornada diária, e os relatos dos acontecimentos que me chamaram a atenção, dentre outros itens.

EM PEQUENO EXERCÍCIO DE ANÁLISE

No período de permanência na escola, foi possível participar do dia a dia das crianças e presenciar diversos momentos de interações e de brincadeiras. Nos encontros que se sucediam durante uma atividade e outra, como nos momentos de espera para a escovação dos dentes ou para a chegada do transporte escolar, foi presenciado algumas brincadeiras

que eram mais comuns entre os pares, nas quais era evidente que as crianças se divertiam e aprendiam umas com as outras.

Nas situações do cotidiano da turma pesquisada que as crianças, na interação com seus pares, compartilham histórias, fatos importantes das suas vidas e brincadeiras. Assim, nesse movimento de análise, é evidenciado o quanto esses momentos de trocas entre elas possibilitam o recriar das brincadeiras tradicionais nas culturas de pares.

No episódio I, apresento o momento em que as crianças, na espera da professora, cantam “[...] quem quer ser meu amigo bota o dedo aqui, o abacaxi vai fechar” (Diário de campo, 2019). Na ocasião, as crianças estavam cansadas, pois tinham brincado de pega-pega no recreio e, ao voltar do pátio, as mesmas se reuniram na mesa localizada no centro da sala para descansar, beber água e recuperar o fôlego. A professora, nesse momento, organizava uma caixa de som, com a música “Cuida De Mim” da cantora Angélica, para o ensaio da apresentação que seria realizada na festa do Dia da Família.

Diante do episódio I, ressalto que, as culturas infantis não nascem no vazio social, mas sim, são estabelecidas a partir da sociedade em que as crianças estão inseridas, porém, se configurando de modo próprio, distinto das culturas dos adultos (Sarmiento, 2004). As culturas infantis relacionam-se às condições sociais, as interações e as experiências vividas pelas crianças e representam as formas pelas quais as crianças dão sentido ao mundo em que vivem (Sarmiento, 1997).

Com base nisso, Sarmiento (2004) ressalta quatro eixos estruturadores das culturas da infância: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. Apresentamos aqui, em especial, as contribuições do autor no que diz respeito à interatividade, eixo das culturas infantis. Para o autor, nos espaços de partilha, as crianças aprendem umas com as outras, assim:

As crianças quando crescem, deixam o seu legado sob a forma de brincadeiras que praticam com os mais novos ou que estes observam e reproduzem. As crianças partilham conhecimentos, rituais e jogos que vão sendo transmitidos de uma geração de crianças para a seguinte. Isso explica esse dado surpreendente das crianças continuarem a jogar o pião ou a macaca em plena era dos jogos eletrônicos (Sarmiento, 2004, p. 14-15).

Com base nesses saberes, Barbosa (2014), evidencia que as culturas infantis permanecem na história, de forma que são transmitidas e reelaboradas geracionalmente, a partir do contato com diversos grupos sociais, sendo recriadas pelas gerações mais novas. Para a autora:

As culturas infantis emergem, prioritariamente, no convívio dos pequenos e permanentes grupos de crianças, sejam de irmãos, amigos do bairro ou colegas de escola, com os quais as crianças realizam atividades em comum. Nesses encontros, as crianças repetem suas brincadeiras, repetições que sempre se diferenciam, pois os contextos transformam-se e, assim, reiteram suas conquistas (Barbosa, 2014, p.663).

Desse modo, o convívio com outras crianças e com os adultos permite que as brincadeiras sejam “passadas” de gerações para gerações, promovendo assim, momentos de interação social. A criança não nasce com a capacidade de brincar, como uma forma natural “[...] aprende-se a brincar, desde cedo, nas relações que os sujeitos estabelecem com os outros e com a cultura.” (Borba, 2007, p.36). É a partir dos contextos culturais dos sujeitos que se desenvolvem as capacidades de fantasia e de imaginação, nos quais “[...] sua importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver” (Kishimoto, 2010, p.1).

De acordo com Brougerè (2008), o brincar é um lugar de criação e de aprendizado, um resultado das relações entre as crianças, no qual é permeado pelas culturas infantis. Assim, ao interagir e brincar com o outro, as crianças vivenciam aprendizagens sociais. Deste modo, destacamos que as brincadeiras são transmitidas pelos adultos e também compartilhadas pelas e entre as próprias crianças.

Nessas situações, as crianças ensinam e aprendem nas relações com os pares. Por isso, relacionamos o que foi observado na pesquisa com os estudos de Kishimoto (2010), os quais afirmam que o contato entre as crianças e com a professora permite a aprendizagem das brincadeiras e das regras existentes, e, conseqüentemente, depois de aprenderem, as crianças reproduzem e recriam novas brincadeiras, permitindo a preservação da cultura lúdica. Como exemplo, compartilho uma outra situação observada em que as crianças criam, no tapete da sala, uma brincadeira de pular os quadrados que correspondem à cor azul. A invenção das crianças nos remete às brincadeiras “cada macaco no seu galho” e “amarelinha”.

Na medida em que vão se apropriando do patrimônio cultural das brincadeiras, as crianças vão adaptando-as para suas necessidades, a partir de seus interesses, materiais disponíveis e dos contextos em que vivem. Nesse sentido, o mundo das crianças é heterogêneo e as variações nas brincadeiras também. Essa interatividade proporciona a construção das culturas de pares, pois a criança apropria-se, reinventa e reproduz o mundo que a rodeia.

No decorrer da investigação, ao acompanhar o cotidiano das crianças, foi possível compreender a importância da participação das mesmas em suas interações sociais e nas trocas ali vivenciadas. Fazendo relação com as afirmações de Barbosa (2014), a qual afirma que para a manutenção e a expansão das culturas infantis, é preciso proporcionar tempos e espaços para que as crianças, sozinhas ou com seus pares, criem espaços de produções culturais.

Desse modo, as brincadeiras tradicionais fazem parte da cultura popular, desenvolvidas em um determinado período histórico, porém estão em constante transformação, são transmitidas de geração para geração, por meio dos conhecimentos empíricos que permanecem na memória infantil. Assim, as brincadeiras tradicionais permitem a manutenção e a recriação das culturas infantis, possibilitando diferentes formas de convívio social e o prazer de brincar (Kishimoto, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos da Sociologia da Infância, considero que as concepções de crianças e infâncias vêm sofrendo alterações ao longo do contexto histórico e social, desconsiderando as perspectivas de infância como período preparatório para a vida adulto e a imagem de criança como vazia, pobre e fraca. Em vista disso, a investigação considera as crianças competentes e capazes de contribuir ativamente para a pesquisa e participar da vida cotidiana na Educação Infantil.

Assim, os dados analisados nesse artigo remetem a compreensão de infância como condição social etapa geracional (Sarmiento, 2005). Conceito que corresponde ao reconhecimento de que as crianças, por meio das culturas e das relações sociais de um determinado momento histórico e social, constroem e compartilham diferentes modos de

vivenciar as suas infâncias, conferindo a elas significados diversos e com características que se diferenciam do modo como os adultos dão significados às coisas.

A pesquisa com o grupo de seis crianças da pré-escola, com faixa etária entre quatro e cinco anos, possibilitou refletir a partir do campo teórico estudado. Ao buscar responder como se manifestam as culturas de pares nas interações e brincadeiras de uma turma da pré-escola, a observação das crianças indicou elementos importantes que afirmam sua capacidade de participação, criação e transformação, e não um papel passivo.

Desse modo, a partir do convívio na sociedade em que a criança está inserida, tendo contato com diferentes culturas, a criança se reconhece como um ator social, que se desenvolve por meio das possibilidades de interação e de experiência, nas quais ressignifica os valores do mundo adulto e produz cultura. As crianças em seu processo de aprendizagens se desenvolvem de maneira semelhante, as quais passam pelo mesmo processo de explorar e de descoberta do mundo, mas sempre de modo singular a partir do meio social em que estão inseridas, de forma que elas percorrem processos e experiências distintos.

Desse modo, verificamos nas análises dos dados que as culturas de pares são construídas a partir das referências da cultura local, bem como do cotidiano familiar, escolar e da mídia. Esses contextos servem de inspiração para as crianças que, junto com seus pares, nos momentos de interação e brincadeiras, podem interpretar, ressignificar e reinventar a cultura adulta, produzindo assim suas próprias culturas infantis. Portanto, saliento que a construção das culturas de pares deve ser compreendida a partir das brincadeiras e em diferentes contextos, pois as crianças juntas transformam a cultura na qual estão inseridas e contribuem ativamente para a reinterpretação e transformação do patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, Kátia Adair. **Formas de participação das crianças na Educação Infantil**. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade do Minho Instituto de Educação. Instituto de Educação da Universidade do Minho, Braga. 2010

ARIÈS, Philippe. **Conclusão: os dois sentimentos da infância**. In. ARIÈS, Philippe. **História social da criança e da família**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. **Culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares: a socializações e a escolarização no entretecer destas culturas**. Educação e sociedade. Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1059-1083, out. 2007.

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Culturas Infantis: contribuições e reflexões. **Rev. Diálogo Educ.**, Curitiba, v. 14, n. 43, p. 645-667, set./dez. 2014.

BARBOSA, Maria Carmen S.; DELGADO, Ana Cristina Coll; TOMÁS, Catarina Almeida. **Estudos da Infância, Estudos da Criança: Quais campos? Quais questões? Quais métodos?** Inter-Ação. Goiânia, v. 41, n. 1, p. 103 - 122, jan/abr, 2016.

BORBA, Ângela Meyer. **O brincar como um modo de ser e estar no mundo**. In: BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Ensino Fundamental de nove anos: Orientações para a inclusão de crianças de seis anos de idade**. 2. ed. Brasília, 2007.

BROUGÈRE, Gilles. **Brinquedo e Cultura**. São Paulo: Cortez, 2008.

COHN, Clarice. **Antropologia da criança**. Rio de Janeiro: Zahar. 2005.

CORSARO, William A. **Sociologia da infância**. São Paulo: Artmed, 2011.

DAHLBERG, Gunilla; MOSS, Peter; PENCE, Alan. Construindo a primeira infância: o que achamos que isto seja? In: DAHLBERG, D.; MOSS, P.; PENCE, A. Qualidade da educação da primeira infância. Porto Alegre, Artmed, 2003.

DELGADO, Ana Cristina Coll. MÜLLER, Fernanda. **Em busca de metodologias investigativas com as crianças e suas culturas**. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 125, p. 161-179, maio/ago. 2005

DELGADO, Ana Cristina. Coll. Manuel Jacinto Sarmento: **A emergência da Sociologia da Infância em Portugal**. In: **Novas visões sobre a criança**. Revista Educação. Editora Segmento, 2013.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. (Org.). **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O jogo e a educação infantil**. In: KISHIMOTO, T. M. (Org). **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**, 8ª edição, São Paulo: Cortez, 2005. p. 13 – 44.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil**. In: I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – Perspectivos atuais. Belo Horizonte, novembro de 2010.

KOHAN, Walter Omar; **Infância**. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. **DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente**. Belo Horizonte UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM.

LÜDKE, Menga; ANDRE, Marli E. D. A. **Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas**. São Paulo; EPU.1986.

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.

NETO, Otávio Cruz. **O trabalho de campo como descoberta e criação**. In: Maria Cecilia de Souza. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.

PROUT, Alan. **Reconsiderando a nova sociologia da infância**. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, p.729-750, set./dez. 2010.

QUINTEIRO, Jucirema. **Sobre a emergência de uma Sociologia da Infância: contribuições para o debate**. Florianópolis: Perspectiva, 2002.

SARMENTO, Manuel J.; PINTO, Manuel. **As crianças e a Infância: definindo conceitos delimitando o campo**. In: PINTO, Manuel & SARMENTO, Manuel J. (coord.) **As Crianças: Contextos e Identidades**. Braga, Portugal: Centro de Estudos da Criança, 1997.

SARMENTO, Manuel J. **As Culturas da infância nas encruzilhadas da segunda modernidade**. In: SARMENTO, M. J.; CERISARA, A. B. **Crianças e miúdos: perspectivas sócio pedagógicas da infância e educação**. Porto: Asa, 2004. p. 9-34.

SARMENTO, Manuel J; GOUVÊA, Maria Cristina Soares (Org.). **Estudos da Infância: educação e práticas sociais**. Petrópolis: Vozes, 2009.

TREVISAN, Gabriela – **Amigos (as) e namorados (as): relacionamentos entre pares In: Encontro de Intervenção Social**. Porto: ESE de Paula Frassinetti, 2006. Disponível em <http://repositorio.esepf.pt/bitstream/20.500.11796/1025/2/artigo_gabriela_encontro_final.pdf> acesso em: 15 de junho de 2019.

VELÁZQUEZ, Alessandra Alcântara. **Brincar de Internet: a vivência lúdica em ambiente virtual**. 2013. Universidade do Minho Instituto de Educação. Instituto de Educação da Universidade do Minho, Braga. 2013.